

ДЕПОНИРОВАНИЕ CO₂ В ПОЧВЕННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО КАК СПОСОБ СМЯГЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА

¹Мамасалиева Лазиза Элмурадовна, ²Мячина Ольга Владимировна,

³Ким Римма Николаевна, ⁴Рахмонов Акромжон Хужамович,

⁵Пулатов Бейсен Абдумаликович, ⁶Нарзуллаев Ойбек Сабинович,

⁷Буриева Сарвиноз Алламурадовна

¹ИОНХ АН РУз с.н.с., к.б.н.

²ИОНХ АН РУз зав. лаб, д.б.н.

³ИОНХ АН РУз с.н.с., к.т.н.

^{4,5,6,7}ИОНХ АН РУз м.н.с.

Аннотация. *Определен уровень почвенного органического вещества в типичном сероземе, а также количество и соотношение С-пулов разной степени доступности, их взаимосвязи с микробиологическими и физико-химическими свойствами почвы; показана зависимость скорости минерализации ПОВ от вида органоминеральных удобрений.*

Ключевые слова: *почвенное органическое вещество, пулы углерода, органоминеральные удобрения, микроорганизмы, хлопчатник.*

Annotation. *The level of soil organic matter in a typical sierozem, quantity and ratio of C-pools of varying availability degrees were studied, their relationship with soil microbiological and physico-chemical properties were determined; the dependence of SOM mineralization rate on type of organomineral fertilizers is shown.*

Key words: *soil organic matter, carbon pools, organomineral fertilizers, microorganisms, cotton.*

Annotatsiya. *Oddiy bo'z tuproqdagi organik moddalarining darajasi, shuningdek, turli darajadagi C-hovuzlarning turli darajadagi miqdori va nisbati, ularning tuproqning mikrobiologik va fizik-kimyoviy xususiyatlari bilan bog'liqligi aniqlandi; SOM minerallashuv tezligining organomineral o'g'itlar turiga bog'liqligi ko'rsatildi.*

Kalit so'zlar: *tuproq organik moddalari, uglerod hovuzlari, organomineral o'g'itlar, mikroorganizmlar, g'uza.*

Первоочередными задачами смягчения климатических изменений является сокращение выбросов парниковых газов, в частности, их компонента CO₂. Известно, что в глобальном масштабе наиболее важными накопителями, практически бесконечными по способности поглощать и хранить углерод являются почва с растительностью. Почвы - субстрат для краткосрочного и долгосрочного хранения углерода, они содержат больше закрепленного углерода, чем в сумме вся наземная растительность и атмосфера. Самым эффективным методом депонирования (секвестрации) атмосферного углерода считается его перевод в почвенное органическое вещество (гумус) с помощью управления процессами минерализации и гумификации - комплекса агробиотехнологий (специальных удобрений, регулирования влияющих факторов и др.) [1]. Именно этот метод представляется наиболее значимым, поскольку тесно связан с актуальными вопросами воспроизводства плодородия почв в агроценозах.

ООН в рамках программы FAO выпустило документ Global Soil Organic Carbon

Sequestration Potential Map (GSOCseq), в котором указаны потенциальные объемы секвестрации углерода. По оценкам, глобальный биофизический потенциал секвестрации SOC составляет от 0,14 до 0,56 гигатонн углерода (ГтС) (что эквивалентно 140–560 Мт С) в год. GSOCseq показывает, что глобальное внедрение методов устойчивого управления почвами Sustainable soil management (SSM) потенциально может привести к ежегодному сокращению сельскохозяйственных выбросов парниковых газов на 8,6–33,8%, причем на 15 стран (важно, что именно в тропическом и субтропическом влажном климате) приходится более 50% глобального потенциала секвестрации SOC.

Таким образом, почвенная секвестрация углерода предусматривает целенаправленное закрепление атмосферного CO₂, перевод в органическую форму - в органическое вещество с целью увеличения продуктивности почв и долговременного хранения углерода в форме сложных соединений (гумуса). Наиболее рациональным способом депонирования является управление процессами минерализации-гумификации ПОВ, при этом для оценки объемов секвестрации необходимо иметь подробную информацию, когда почва является источником, а когда хранилищем углерода в обмене с атмосферой.

Так, растительные остатки и другая биомасса, накапливается в почвах в виде органических углеродсодержащих веществ и разрушается в результате химических реакций, биологической деградации с выделением CO₂, а также ветровой или водной эрозии. Более стойкие органические углеродные полимеры, такие как целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, алифатические соединения, воски и терпеноиды, трансформируются и сохраняются в виде гумуса. В почвах с умеренным и холодным климатом (например, в бореальных лесах Северной Америки или в тайге России) органическое вещество может накапливаться, тогда как в условиях жаркого климата из-за высоких температур и увлажнения дождями либо поливными водами биомасса и гумус быстро окисляются и плохо сохраняются. Поэтому большая часть органического углерода, удерживаемого почвой во многих регионах мира, благоприятных для земледелия, серьезно истощена из-за интенсивных методов ведения сельского хозяйства. показали, что агротехнологии оказывают существенное влияние на круговорот и баланс углерода. Применение органических удобрений увеличивает выделение CO₂ в атмосферу, тогда как минеральные удобрения, наоборот, способствуют увеличению стока (иммобилизации) углерода, особенно при умеренном внесении азотных удобрений. Оптимальным является сочетание органических и минеральных удобрений, позволяющих повысить продуктивность культур и уменьшить эмиссионные потери углерода. вследствие роста продуктивности культуры (картофеля и пшеницы) и закреплению его в виде чистой первичной продукции – урожая [2].

Целью описываемых исследований является оценка потенциала естественных почв и агроценозов Узбекистана секвестрировать углерод, разработка методов его регулирования за счет изменения баланса минерализации - иммобилизации С-содержащих соединений. Для осуществления этой цели решены задачи: Определены запасы ПОВ (гумуса), количества и соотношения С-пулов и его взаимосвязи с биологическими и физико-химическими свойствами почвы; зависимости от вида субстрата и соотношения С:N; определение скорости микробной трансформации пулов ПОВ; расчет количества и соотношение пулов почвенного органического вещества (ПОВ).

Методы исследований. Микрополевой опыт заложен на территории Центральной Экспериментальной базы Узбекского НИИ Хлопководства, расположенной 12-15 км восточней г. Ташкента (41°24' С.Ш. и 69°29' В.Д., высота над уровнем моря 528,9 м). Погодные условия характеризуются показателями: среднегодовая температура: 13,0-14,50С; абсолютная максимальная температура воздуха +43°С, минимальная -29°С; продолжительность безморозного периода - 204 дня, количество дней без осадков - 288; относительная влажность воздуха 64%, среднегодовое количество осадков – 410-426 мм.

Основу почвенного покрова участка составляют типичные сероземы (Calcisols, WRB, 2006) с глубоким залеганием грунтовых вод (18-20 м). По гранулометрическому составу почвы относятся к категории пылеватых средних и тяжелых суглинков.

Агрохимические характеристики: гумус -1,03%; валовые формы: N – 0,08%; P – 0,165%; K – 1,75%; подвижные формы, мг/кг: N – 12,1; P –24,0; K – 220. Размер экспериментальных участков – 2,4 x 10 м, повторность опыта четырехкратная.

Выращиваемая культура – хлопчатник (*Gossypium hirsutum*). Средняя урожайность хлопка-сырца 38,1 - 44,5 ц/га. Вегетационный период 117 - 128 дней. Густота стояния – 80 тыс. растений · га⁻¹.

Состав ОМУ-1 (азотно-фосфорного органоминерального удобрения): Содержание N – 7,75%; P₂O₅ общ.– 9,41%; P₂O₅ усв.– 6,1%; органических веществ – 23,6%; CaO общ. – 22,9%; Воды –5,42%; C/N - 3,6; C/P_{общ} - 2,8; P_{общ}/ N – 1,3.

Состав ОМУ-2 (азотсодержащего органического удобрения): Содержание N – 14,9%; гуминовых кислот –23,57%; органических веществ – 31,75%; SO₃–9.9%; Воды – 5,01%; P₂O₅– отс; C/N – 2:1

Результаты исследований. Анализ количественного содержания различных пулов углерода в зависимости от применения ОМУ-1 и ОМУ-2 (на основе компостов), разработанных в ИОНХ АН РУз, установил значительное влияние удобрений на лабильные пулы углерода и состав микробных комплексов. Установлено, что однократное (100% норма) внесение ОМУ-1 и ОМУ-2 ранней весной в начале вегетации хлопчатника, привело значительному усилению минерализации за счет резкого роста численности гидролитических микроорганизмов - (олиготрофов, аммонификаторов, актиномицетов и бацилл), сопровождающихся интенсификацией «дыхания» - выделения CO₂, свидетельствуя о значительных нерациональных потерях C, а также N, P, входящих в состав ОМУ. Напротив, дробное двух- и трехкратное внесение ОМУ, за счет равномерного и постепенного высвобождения питательных элементов, обеспечивает полноценное питание растений, без избытка макроэлементов и повышения минерализационной активности почвенных микроорганизмов.

Отмечено увеличение содержания водоекстрагируемого углерода (WEC) в вариантах с ОМУ-1 на 160 - 240% за 2 года (в зависимости от кратности внесения). ОМУ-2 показал приращение этого пула (на 76%) лишь в варианте с 3-кратным внесением, тогда как при 1-но и 2-х кратном внесении, напротив, отмечено снижение (на 20-47%).

Пул H_{WEC}, т.е. C, экстрагируемый горячей водой, по значению был в 5-31 раза выше, чем WEC. Установлено, что H_{WEC} достоверно снизился в вариантах с ОМУ-1 (на 22-36%) (лишь с трехкратно внесенным ОМУ-1 - незначительное увеличение H_{WEC} на 5%), а также с ОМУ-2 (на 9-43%). Количество углерода, заключенного в микробной биомассе, также снизилось на 12 – 53 % с ОМУ-2 и на 30 - 35% – с ОМУ-1. Наибольшее ингибирующее действие на MBC оказало трехкратное внесение ОМУ-2.

Воздействие ОМУ на РОС было также ярко выражено и проявлялось в снижении пула РОС на 11- 57% в вариантах с ОМУ-2; и на 5-51% - в вариантах с ОМУ-1. Следует отметить, что наименьшее воздействие на РОС оказало 2-х кратное внесение ОМУ-2 и 3-х кратное внесение ОМУ-1.

При сравнении совокупности лабильных форм углерода установлено, что за 2 года применения удобрений наибольшее воздействие (в сторону снижения) оказала минеральная система удобрений и ОМУ-2, внесенное однократно (снижение на 43% и 44%), в вариантах с ОМУ снижение (на 1,2 - 27%) суммы лабильных форм углерода менее выражено. Однако, если в почве с минеральной системой удобрений сумма легкоминерализуемого углерода уменьшается значительно, то применение ОМУ возмещает эту минерализуемую часть углерода. Если проводить сравнение с контрольным вариантом НРК в конце вегетации, то обнаруживается достоверное приращение суммы лабильного пула (на 27,9 – 55,8% с ОМУ-2 и на 6,4 – 73,6% с ОМУ-1).

Судя по изменению суммы лабильного углерода, в ОМУ-1 содержится большее количество легкодоступного водорастворимого WEC, экстрагируемого горячей водой HWEC, а также частиц органического вещества (ПОМ) - углерода, чем в ОМУ-2.

Отношение различных пулов почвенного углерода к С общему под воздействием удобрений варьирует от 0,1 до 6,49% от С общего, тогда как доля лабильного углерода в составе С общего – в пределах 3,4 – 7,7%. Наибольший процент легкоминерализуемого C_{lab} (сумма всех определяемых пулов) отмечен при внесении ОМУ-1 трехкратно и ОМУ-2 двух- и трехкратно (7,7; 7,0 и 6,0% соответственно). Наибольшее содержание стабильной части углерода было обеспечено ОМУ-2, внесенным однократно и ОМУ-1, внесенным двукратно (188% и 192% относительно исходной почвы до внесения удобрений).

Изменения описываемых показателей связаны как с различным содержанием углерода, азота, фосфора и кальция в удобрениях, так и соотношением C/N, pH и других характеристик, изменяющих состав комплекса микроорганизмов, количество и разнообразие продуктов их метаболизма в зоне действия удобрений, а также состав корневых выделений растений.

Таким образом, результаты показали, что внесение органических и органоминеральных компостов оптимизирует состав и увеличивает количество гумуса и способствует разнообразию почвенных микробных сообществ. Это исследование расширяет наше понимание сложных взаимодействий между органическими материалами, компонентами ПОВ и микробным разнообразием, предоставляя ценную информацию для разработки методов устойчивого управления почвами, направленных на улучшение хранения углерода в почве и здоровье агроэкосистемы.

Результаты данных исследований будут использованы для реализации и совершенствования мероприятий по повышению качества используемых почв и продуктивности культур. Кроме того, улучшение качества почв, увеличение технологической и пищевой ценности урожая сельскохозяйственных культур снижение непроизводительных потерь макроэлементов, уменьшение химической нагрузки на окружающую среду и повышение качества жизни сельского населения в перспективе обеспечит определенный социально-экономический эффект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wang, Q., Liu, M., Wang, M. *et al.* Analysis of Soil Carbon, Nitrogen and Phosphorus

- Storage and Sequestration Effects in Alpine Grassland with Different Degradation Levels in Maqu County, China. *Eurasian Soil Sc.* (2024). <https://doi.org/10.1134/S1064229323602846>
2. Oladele, S.O. and Adetunji, A.T., Agro-residue biochar and N fertilizer addition mitigates CO₂-C emission and stabilized organic carbon pools in a rain-fed agricultural cropland, *Int. Soil Water Conserv. Res.*, 2021, vol. 9, no.1, pp.76-86.
<https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2020.09.002>.